

УДК: 631.674.1

**ЖЕРГИЛИКЛИ ЖУЎЕРИ СОРТЛАРИНЫҢ СУЎҒАРЫҰ УСЫЛЛАРИНЫҢ
ЗҮРӘӘТЛИГИНЕ ТӘСИРИ**

Исмайлов Узакбай Ембергенович,

Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори., профессор

Тел: +998913744665

e-mail: ismaylov51@gmail.com

Зинатдинов Камалатдийин Мнажатдин улы,

Аўыл хожалығы илимлари философия докторы,

Тел: +998913035359

e-mail: kamatlatdiyinzinatdinov@gmail.com

Карлыбаев Жамшид Рафаел улы,

1-курс “Органикалық дийханшылық ҳам азық-ауқат қәуипсизлиги” қәнийгелиги
магистранты,

Қарақалпақстан аўыл хожалығы ҳам агротехнологиялар институты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19458066>

Аннотация. Мақалада Нөкис районында тәжирийбе басқада жоқары өнім жетистирип беретугин туқымлық дән нәллерин жаратыў барысында мәмлекетимиз алымлары тәрәпинен бир қатар илимий жумыслар жүўериниң вегетация дәўиринде берилетуғын суўларды қала берсе бул жаңа нәллерди көбейттириў таңлаў әмелге асырылып суўларды тежеў ҳам сынаў бизиң республикамызда ҳәр бир областларда әмелге асырылғанлығы айтып өтилген.

Гилт сөзлер. Шорланған жерлер, мелиорация, жуўери, зурәәтлилик.

Аннотация. В статье описывается эксперимент в Нукусском районе по созданию высокоурожайных семенных зерновых саженцев. Ученые нашей страны провели ряд научных исследований по созданию семенных зерновых саженцев.

Ключевые слова. Засоленные земли, мелиорация, кукуруза, плодородие.

Annotation. The article notes that in Nukus district, scientists of our country have conducted a series of scientific studies on the creation of high-yielding seed grain seedlings. In addition to the water supplied during the growing season of corn, these new seedlings have been selected, and water conservation and testing have been carried out in every region of our republic.

Key words. Saline lands, land reclamation, corn, fertility.

Кирисиў Халық хожалығының ғәллеге деген талабын қанатландыра алмайды екенбиз экономикалық ғәрезсизлик ҳаққында сөз артықша деген еди Өзбекстан Республикасы Президенти. Мәмлекетимиз хукиметимиздиң турақлы ғамхорлық етиўине байланыслы жоқары сапалы, өнімли, тез писер интенсив ғәлле ушын егилетуғын сортлары туқымлары шет мәмлекетлерден келтирилип суўғарылатуғын егин майданы 1310 мың гектарға, ығаллы майданлар менен болса жәми дән егинлериниң майданлары 1,5 млн гектарға жетеди.

Суўғарылатуғын майданларда жуўери дән егинлерин жетистириў технологиясын илимий тийкарда үйрениў бүгинги күниң талабы. Узак ўақыт даўамында республикамызда аўыл хожалық дән егинлери үлкен майданларға егилмегенлиги себепли

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

бүгинги күн хәр бир дийқан хәм фермер хожалықларында дәнли егинлерден дүня жүзине қарағанда кем өним алынбақта.

Республикада кейинги жылларда аўыл хожалығында қысқа алмаслап егиў хәм нәўбетлеп егиў дизиминде жерден жыл даўамында үзликсиз пайдаланыў нәтийжесинде топырақтың суў хәм дуз тәртибинде өзине тән өзгерислер гүзетилмекте. Суўғарылатуғын жерлердиң мелиоратив аўхалын жақсылаў шор жуўыў технологияларын жақсылаў хәм бар суўларды тежеўде жаңа технолоялардан пайдаланыў хәм топырақты қайта шорланыўына қарсы гүресий илажларына айрықша итибар қаратыў талап етилмекте, аўыл хожалық жерлеринде шорланыўдың күтиў ақыбетлерин кемейттирий мақсетинде бирқанша илим-изертлеў жумысларын талап етпекте. “Жерлердиң мелиоратив ахўалын жақсылаў топырақ өнимдарлығын асырыў хәм аўыл хожалығы ислеп шиғарий тараўин интенсив усулларин йең тийкарғиси суў ресурсларин тежеўши заманагөй агротехнологиялар қоллаў” күшли ўазийпалардан бири етип белгиленген солардан келип шиққан ҳалда, республикамызда шорланған жерлерди мелиоратив аўхалын жақсылаў топырақ өнимдарлығын асырыў шор жуўыўда суў хәм ресурс тежеўши технологияларды ислеп шығыў бойынша излениўлер зәрүр болып есапланады.

Материаллар хәм усуллар: Изертлеў барысында изертленип атырған атызлардың топырақлары лаборатория жағдайында алып барылып, бунда “Методика Государственного сортослтная сельскохозяйственных культур” (1964.М.Колос), “Методика проведения опытов с хлопчатника” (1983, Ташкент), “Методика агрохимических анализов почв и растений” (1973, Ташкент), “Атыз тәжирийбесин өткерий усуллары” (2007, УзПЫТЫ Ташкент) қолланбалар алып барылады.

Нәтийжелер хәм мунозара. Жүўери шиңгиригинен жоқары өним алыў ушын жүўерини бастырып 1-2-0 схемасында гектарына 3200 м³ суў бергенде Изертлеўдиң өсип раўажланыўы активлесип вегетация дәўири 7-8 күнге арқаға созылып жүўери дәнниниң толық писийи төменлеп жүўери көк массасы жақсы раўажланады. Нәтийжеде гектарына 520 тс көк масса жетистирип қосымша 30,0-33,4 тс көк масса алыўға болатуғынлығы мәлим болды.

Изертлеўдиң хәр қыйлы усулларда суўғарған вариантларда экономикалық нәтийжелигин көргенимызде бастырып суўғарған 1-вариантта жетистирилген өнимниң өзине түсер баҳасы 18172000 сўм болған болса жүўери дәннен 1-вариантта рентабеллик дәрежелери 32,4-38,0% аралығында дәннен болған болса ал көк массасынан рентабеллик 32,0-41,2% болып ең нәтийжели вариант қарықларды қарама қарсы бағытта суўғарған вариантта болды.

Жуўмақ. Жуўериниң районласқан сортларынан топырағының шорланыўы суўғарыў усулларының өзгериўи менен өзгерип баратуғынлығы мәлим болып топырақтың дуз режими хәм жоқары өним алыў ушын Жуўериниң суўғарыў режим топланыўы тәжирийбе вариантларында топырақта дузлардың топланыўы интенсивлиги топырақтың сүрим қатламында суўғарыўда қолайлы шараят болған жағдайда мелиоратив аўхалы жақсыланып суўғарыўды қарықлап суўғарған вариантта жақсы болып вегетация ақырына келип плёнка төсеп суўғарған вариантларда вегетация ақырына келип қарықларда қарама қарсы бағытта қысқа аралатып суўғарыў вариантларда дуздың топланыўы коэффитсенти хлор-ионы

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

бойынша 1,26-1,48 курғақ қалдық бойынша 1,25-1,37% ти курады. Топырақтың шорланыўы вегетация ақырына келип суўғарыў усылларына байланыслы болатуғынлығы мәлим болды.

Пайдаланылған әдебиетлар

1 Исаев С., Намозов Х., Хожасов А., Генжемуратов С., Генжемуратов А. Қишлоқ хўжалик екинларини парваришлаш технолоиялари. Тошкент.

2. Салоҳиддинов А., Шукурллаев Х., Кучкаров Ш., Сангиров Р., Мирзаев С., Фатхуллаев А., Султанов Т., Назаралиев Д. сув ресурсларини ҳисобга олиш бошқариш ва улардан оқилана фойдаланиш. Тошкент. 2014.